

Cadres de référence et expertise requise pour une réfection des espaces publics dans le secteur de la Borde- Bellevaux à Lausanne

Étude demandée par la Division espaces
publics de la Ville de Lausanne, Service
des routes et de la mobilité

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

Juillet 2019

Habitat Research Center
École polytechnique fédérale de
Lausanne

EPFL ENAC HRC
BP 4136 (Bâtiment BP)
Station 16
CH-1015 Lausanne
Suisse

[https://www.epfl.ch/research/
domains/habitat/](https://www.epfl.ch/research/domains/habitat/)

Sous la direction de :
Shin Alexandre Koseki

Conception et rédaction :
Shin Alexandre Koseki

Autres contributeurs :
Derek Christie
Martina Corte Barcelloni
Claire Guenat
Roberto Segal
Matthew Skjonsberg
Paola Viganò

© EPFL, 2019

1.	Avertissements	6
1.1.	Cadre de l'étude	6
1.2.	Approche du Habitat Research Center	9
1.2.1.	Trois piliers du HRC	9
1.2.1.1.	Inter- et transdisciplinarité	9
1.2.1.2.	L'approche par le projet	10
1.2.1.3.	La prospective	10
1.2.2.	Quatre thèmes transversaux à prioriser	10
1.2.2.1.	L'économie urbaine et productive	11
1.2.2.2.	L'environnement naturel et paysager	11
1.2.2.3.	La santé publique	11
1.2.2.4.	La transition numérique	11
2.	Synthèse	13
2.1.	De nouveaux espaces pour de nouveaux usages	13
2.2.	Résumés de l'analyse	14
2.2.1.	Un territoire complexe aux enjeux multiples	14
2.2.2.	Refaire l'espace public « de coteau à coteau »	16
2.2.3.	Un périmètre de réflexion à géométrie variable	19
2.2.3.1.	Des activités économiques à favoriser	19
2.2.3.2.	Une opportunité pour l'écologie	21
2.2.3.3.	Encourager la marche par les atouts du secteur	23
2.2.3.4.	Espace public et écosystème numérique	24
2.2.4.	Conclusion de la synthèse	26

p. 4/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réflexion des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

3.	Profils d'expertise	27
3.1.	Expertise scientifique	27
3.2.	Expertise technique et opérationnelle	27
3.3.	Expertise citoyenne	27
4.	Recommandations	28
5.	Introduction	32
5.1.	Le concept des espaces publics	32
5.2.	Du chemin à la route : état des lieux	33
5.3.	Situation contemporaine	34
5.4.	La Borde-Bellevaux demain	35
6.	Analyse	36
6.1.	Une structure économique et paysagère	36
6.1.1.	Huit segments paysagers et fonctionnels	36
6.1.2.	Valoriser les activités économiques	39
6.2.	Un réseau écologique à l'échelle de la ville	41
6.2.1.	Un potentiel écologique à revaloriser	41
6.2.2.	Un périmètre écologique élargi	42
6.3.	Faire avec et contre les nuisances sonores	43
6.3.1.	Augmenter la marchabilité pour réduire la voiture	44
6.4.	Planifier l'espace pour la transition numérique	45
6.4.1.	Le diagnostic numérique	47
6.4.2.	L'étude numérique de la vie publique	47
6.4.3.	Le chantier participatif numérique	48
6.4.4.	L'espace du territoire et l'espace du numérique	48
6.4.5.	Vers une transition numérique	49
6.5.	Conclusion de l'analyse	51
7.	Liste des abréviations	52
8.	Annexes	52

p. 5/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

1. Avertissements

1.1. Cadre de l'étude

En qualité de centre de recherche et de compétences interdisciplinaire, le Habitat Research Center (HRC) de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a été saisi par la Division espaces publics (DEP) du Service des routes et de la mobilité (SRM) de la Ville de Lausanne, par offre de gré à gré du 21 février 2019, d'une demande d'étude territoriale du secteur de la Borde-Bellevaux à Lausanne.

L'inscription de ce projet d'étude territoriale aux activités de recherche financées du HRC a été notifiée au Research Office de l'EPFL par enregistrement sur EPFL-GrantDB le 28 février 2019.

Dans sa demande, la DEP définit deux objectifs généraux pour l'ensemble de l'étude :

1. Définir le territoire versant de cet axe routier en fond de vallon, pour connaître les usages et les besoins de ses habitants ;
2. Connaître les flux, en portant son attention, particulièrement sur les liaisons de mobilité douce existantes.

La DEP précise six sous-objectifs à considérer dans le cadre de l'étude :

1. Analyser et comparer les données principales permettant de comprendre les dynamiques actuelles dans un périmètre élargi ;
2. Identifier les polarités de quartier à renforcer ;
3. Définir les espaces publics à revaloriser et les lieux de loisirs à créer ;
4. Définir la faisabilité d'une mise en réseau de ces espaces publics ;
5. Définir la faisabilité de la continuité piétonne est-ouest ;
6. Formuler une synthèse des forces, faiblesses, points d'attention et potentiels d'évolution du périmètre.

p. 6/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

Afin d'atteindre ces deux objectifs, la DEP propose la tenue de deux ateliers : un premier atelier sur deux demi-journées, les 8 et 15 mai 2019; et un second atelier est prévu pour l'automne 2019.

Les objectifs spécifiques du premier atelier sont :

1. Mettre en évidence les « objectifs thématiques » du Plan directeur communal (PDCom) à prioriser;
2. Offrir une première analyse et une réflexion sur les usages et le fonctionnement du territoire concerné;
3. Sélectionner les invités pour le second atelier.

L'objectif spécifique du second atelier consiste à :

- Offrir une synthèse des réflexions qui permettra de nourrir le cahier des charges de la mise en concurrence future.

Une première proposition de projet d'étude a été soumise à la DEP le 26 février 2019. À l'issue d'échanges entre la personne chargée du projet à la DEP – Mme Caroline Chausson, chargée de projet au SRM – et la personne chargée du projet au HRC – le Dr Shin Alexandre Koseki, collaborateur scientifique à l'EPFL – le HRC a soumis des versions modifiées de la proposition de recherche les 4 mars, 13 mars et 8 avril 2019. Ce processus a permis de redéfinir le format et la méthode de l'étude, de préciser ses objectifs, son caractère évaluatif et ses axes d'investigation, et de proposer un nouveau calendrier pour la réalisation du projet.

La DEP a validé le format et l'approche développés par le HRC dans sa proposition du 8 avril en date du 17 avril 2019.

En réponse aux objectifs définis pour le premier atelier, le présent rapport :

1. Met en évidence les « objectifs thématiques » du PDCom à prioriser pour le réaménagement des espaces publics le long de l'axe de la Borde-Bellevaux;
2. Définit les périmètres de réflexions selon quatre thèmes transversaux HRC et redéfinit un périmètre d'intervention du projet de réaménagement des espaces publics en réponse à l'implantation d'une ligne de bus à haut niveau de service le long de l'axe de la Borde-Bellevaux;
3. Propose des profils d'expertise pour le second atelier.

La date de transmission d'un premier rapport, initialement fixée au 17 juillet 2019, a été anticipée au 11 juillet 2019.

p. 7/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réflexion des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

L'étude présentée dans ce rapport s'appuie sur l'expertise de chercheurs associés au HRC, sur l'expertise des collaborateurs de la Ville de Lausanne (Service des parcs et domaines, Service de l'urbanisme, et Service des routes et de la mobilité), sur les documents mis à disposition par la DEP et sur les outils cartographiques publics du Canton de Vaud et de la Ville de Lausanne.

La démarche retenue est à la fois interdisciplinaire, avec la mise en commun d'expertises scientifiques multiples, et transdisciplinaire, avec la mise en commun de savoir-faire scientifique, opérationnel, pratique, citoyen et politique. De plus, l'approche retenue se situe dans une démarche projectuelle, c'est-à-dire qu'elle utilise le projet de transformation urbaine comme moteur d'identification des problématiques, thèmes et échelles pertinents.

À ce titre, le rapport établit une série de recommandations basées sur un devenir souhaitable de l'aménagement des espaces publics et du fonctionnement de la ville. Par son caractère de projet de recherche, l'étude vise aussi à produire une série de nouvelles connaissances empiriques sur le secteur de la Borde-Belleveaux, et de manière plus large sur les spatialités techniques, architecturales, sociales et naturelles environnantes.

L'étude a été réalisée par les chercheurs associés au HRC pour ce qui concerne leur domaine de compétences et coordonnées par le Dr Shin Alexandre Koseki. L'expertise des chercheurs a permis d'appréhender et d'évaluer la pertinence des « objectifs thématiques » et du cadrage géographique défini par la DEP. Les expertises mobilisées et experts associés sont les suivants :

- Forme urbaine et territoriale : Professeure Paola Viganò, directrice du HRC et du Laboratoire d'urbanisme (LAB-U) de l'EPFL;
- Économie urbaine et productive : Dr Roberto Segal, collaborateur scientifique au HRC;
- Environnement naturel et paysager : Dre Claire Guenat, collaboratrice scientifique senior au Laboratoire des systèmes écologiques et le Dr Matthew Skjonsberg, coordinateur scientifique au HRC et à la Chair d'architecture du paysage de l'ETH Zurich;
- Santé publique : Dr Derek Christie, chercheur associé au HRC et à l'Institut de santé globale de l'Université de Genève;
- Transition numérique : Dr Shin Alexandre Koseki, collaborateur scientifique au HRC et au Centre pour les humanités numériques UNIL-EPFL.

p. 8/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

L'étude présentée dans ce rapport s'est déroulée en quatre phases. La première phase est consacrée à la réalisation de recherches documentaires sur le site, à échanger avec les collaborateurs de la DEP et à préparer les phases suivantes sous la forme d'un atelier. La deuxième phase consiste à la réalisation de la balade urbaine d'une demi-journée avec les experts du HRC, la personne responsable du projet à la DEP, et les participants à un séminaire d'étude transdisciplinaire sur l'espace public faisant partie du programme doctoral en architecture et sciences de la ville de l'EPFL. La troisième phase consiste à une table ronde avec les personnes ayant participé à la balade urbaine, des collaborateurs d'autres services de la Ville de Lausanne, et un public élargi. La quatrième et dernière phase consiste en la conception et la réalisation du présent rapport de recherche rédigé à partir des analyses présentées lors de la table ronde.

1.2. Approche du Habitat Research Center

Le HRC est un centre d'expertise de la Faculté de l'environnement naturel, architectural et construit (ENAC) de l'EPFL dont la mission est de développer des projets scientifiques et pédagogiques, ainsi que des ateliers d'étude et d'exécution en urbanisme, en aménagement du territoire et en gouvernance métropolitaine. L'approche méthodologique du HRC repose sur trois piliers mis de l'avant lors la réalisation de l'atelier sur la Borde-Bellevaux : l'inter- et transdisciplinarité, l'approche par le projet, et la prospective.

1.2.1. Trois piliers du HRC

1.2.1.1. Inter- et transdisciplinarité

Travailler de manière transdisciplinaire signifie intégrer un maximum d'acteurs concernés, sans égard au type d'expertise ou d'intérêt qu'ils développent : chercheurs, praticiens, fonctionnaires, associations, résidents, usagers, etc. De plus, dans le cadre de l'étude, le HRC propose de mettre en avant la diversité des savoirs scientifiques, académiques, professionnels et civiques sur lesquels il se base : l'urbanisme, l'architecture, la construction, la gestion de projet, l'aménagement territorial, la gouvernance urbaine et métropolitaine, les politiques publiques, la santé en ville, l'écologie urbaine, la sociologie de la mobilité et des modes de vie, les démarches citoyennes et participatives, l'économie urbaine et environnementale, l'ingénierie des transports, les systèmes d'information géographique, les études de durabilité et les sciences informatiques.

p. 9/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

1.2.1.2. L'approche par le projet

Dans le cadre de l'étude, le HRC associe ces savoirs par le projet, c'est-à-dire par la conception et l'expression d'une transformation matérielle et sociale qui répond à la commande, en mettant à plat les paramètres définis et en proposant des points de vue complémentaires et opposés sur le devenir du secteur Borde-Bellevaux. C'est en proposant la vision cohérente d'un futur souhaitable que le HRC identifie les limites et les potentiels du lieu, l'état et la qualité de ses frontières, ainsi que les contraintes et les opportunités associées à son redéveloppement.

1.2.1.3. La prospective

C'est en se tournant vers le futur — ce qui peut être accompli en-dehors des ressources actuellement disponibles — que le projet prend forme. L'expertise scientifique, technique et conceptuelle développée par les membres du HRC définit quels thèmes offrent le meilleur potentiel d'investigation dans le contexte spécifique du secteur Borde-Bellevaux.

1.2.2. Quatre thèmes transversaux à prioriser

À travers ses précédents travaux, le HRC identifie quatre thèmes transversaux qui offrent des clés de lecture pour projeter la ville de demain : l'économie urbaine et productive, l'environnement naturel et paysager, la santé publique et la transition numérique. Dans la présente étude, le HRC explore les quatre thèmes transversaux afin de remettre à plat les « objectifs thématiques » définis dans le Plan directeur communal (PDCoM) et choisies par la DEP pour le secteur de la Borde-Bellevaux : les liaisons de mobilités douces, le stationnement, les accroches aux zones et équipements de loisirs, les polarités de quartier et les bassins versants correspondants, le réseau d'espaces publics et leurs accroches, la topographie et les ruptures de pente, les ambiances, la perméabilité du sol, la potentialité de valorisation foncière.

Ensemble, les trois piliers HRC et les quatre thèmes transversaux permettent de :

1. Mettre en évidence les « objectifs thématiques » PDCoM à prioriser ;
2. Redéfinir un périmètre d'intervention et définir les périmètres de réflexion pertinents ;
3. Proposer des profils d'expertise pour le second atelier.

p. 10/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

1.2.2.1. L'économie urbaine et productive

La majeure partie de la valeur économique est produite en ville. L'importance des villes dans l'économie se vérifie au niveau local, régional, national et mondial. L'aménagement urbain d'un secteur comme celui de la Borde-Belleveaux doit donc être conçu afin de conserver les acquis économiques locaux, et de favoriser la croissance d'activités productives. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de solliciter l'expertise et la contribution d'une multitude d'acteurs. Coordonner les aspirations des habitants, des entreprises et des institutions constitue un premier pas dans cette direction.

1.2.2.2. L'environnement naturel et paysager

Le HRC part d'une définition du paysage comme l'entrelacement de réseaux humains et de réseaux naturels qui structurent notre environnement. C'est précisément dans la ville que ces réseaux atteignent le plus haut niveau de complexité, et la plus grande fragilité. L'approche par le paysage que développe le HRC a pour objectif d'identifier les composantes sociales et environnementales qui sous-tendent le fonctionnement de la ville comme contexte de vie pour l'humain et le non-humain.

1.2.2.3. La santé publique

Quelle relation existe-t-il entre l'aménagement urbain et la santé des citoyens? Par cette question, le HRC met le bien-être physique et mental des habitants au centre de ses préoccupations scientifiques et opérationnelles. Le HRC propose une réflexion approfondie sur cet enjeu dont l'importance est croissante, et pour laquelle de nouvelles données et méthodes d'analyse permettent d'esquisser des solutions durables.

1.2.2.4. La transition numérique

La ville constitue aujourd'hui un «écosystème numérique» qui permet de mieux comprendre la vie des habitants, leurs activités et leurs aspirations. Les données recueillies sur les plateformes en ligne et par les senseurs de mobilité offrent ainsi un moyen de répondre aux attentes et aux envies des résidents. Dans son activité de recherche, le HRC propose de mettre à contribution l'expertise mondiale de l'EPFL dans le savoir computationnel et le développement d'outils technologiques pour améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'espaces publics urbains.

p. 11/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réflexion des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

Image 1.
Perspective aérienne de l'axe de
la Borde-Bellevaux.
Image Google Earth modifiée.
© Shin Alexandre Koseki.

p. 12/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

¹ « BHNS » dans Axes forts de transports publics urbains. En ligne : <https://www.axes-forts.ch/lignes/bhns-lausanne-flon-bellevaux/>. Consulté le 5 juillet 2019.

² « Avec le BHNS embarquez pour demain ! ». En ligne : https://www.axes-forts.ch/wp-content/uploads/2018/10/181029_depliant_BHNS.pdf. Consulté le 5 juillet 2019. Lors de l'atelier, les collaborateurs du DEP nous ont précisé qu'il existait une incertitude sur l'utilisation d'une voie réservée dans le cas de la ligne BHNS de la Borde-Bellevaux.

p. 13/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

2. Synthèse

2.1. De nouveaux espaces pour de nouveaux usages

L'axe routier de la Borde-Bellevaux relie la place du Tunnel — situé en bordure du centre-ville de Lausanne — à la commune du Mont-sur-Lausanne — au nord de l'autoroute A9. Deux segments composent cet axe routier : la rue de la Borde qui s'étend de la place du Tunnel au centre dépôt de la Borde des Transports lausannois (TL) à la jonction avec l'avenue du Vieux-Moulin; et la route Aloys-Fauquez qui prolonge le tracé de la rue de la Borde jusqu'au viaduc de la route de Lausanne. Ce viaduc relie Lausanne au centre de la commune du Mont-sur-Lausanne, par-delà l'autoroute A9.

Selon les informations que la DEP a fournies au HRC, les TL prévoient développer une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) le long de l'axe de la Borde-Bellevaux. Cette ligne de BHNS est prévue au programme des Axes forts de transports publics urbains du Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) ¹. Elle reliera la place du Tunnel à l'actuel arrêt Bellevaux des TL, situé à la jonction entre la route Aloys-Fauquez et le chemin de Maillefer. La ligne aura une fréquence de passage aux 7,5 minutes du lundi au samedi, la priorité de passage aux carrefours et une voie réservée. Le PALM prévoit aussi « des espaces publics revalorisés et des aménagements pour la mobilité douce » en lien avec l'implantation de la ligne de BHNS².

En prévision de l'implantation de la ligne BHNS, de la revalorisation des espaces publics et de l'aménagement pour la mobilité douce sur l'axe de la Borde-Bellevaux, la DEP a mandaté le HRC afin de concevoir, conduire et synthétiser un premier atelier de recherche de deux demi-journées. L'objectif de cet atelier est de définir les cadres d'intervention et de réflexion d'un projet de réaménagement des espaces publics, et de proposer des profils d'expertise nécessaires à l'étude du territoire concerné.

À cette fin, le HRC propose d'aborder le secteur de la Borde-Bellevaux à travers quatre thèmes transversaux incontournables de la ville de demain : l'activité économique et productive, l'environnement naturel et paysager, la santé publique et la transition numérique.

2.2. Résumés de l'analyse

2.2.1. Un territoire complexe aux enjeux multiples

Un projet de redéveloppement des espaces publics le long de l'axe de la Borde-Bellevaux pose un défi pour l'aménageur. Quatre facteurs rendent difficile la tâche de penser et de concevoir une stratégie d'aménagement des espaces publics cohérente et durable dans cette partie de la ville.

Le premier facteur tient à la topographie du secteur, caractérisée par la pente générale qui descend depuis le plateau jusqu'au Lac d'une part, et par la vallée alluviale de la Louve d'autre part. Cette vallée, placée dans le sens de la pente, découpe celle-ci et génère des frontières naturelles entre les quartiers disposés sur différents coteaux de part et d'autre de l'ancien tracé de la rivière.

Le deuxième facteur tient à l'étendue du site. Mesurant deux kilomètres entre le début de la rue de la Borde au sud et l'extrémité de la route Aloys-Fauquez au nord, l'axe de la Borde-Bellevaux constitue l'une des plus longues artères continues de Lausanne. Ainsi, le « bassin versant » desservi par l'axe, et éventuellement affecté par son réaménagement, s'étend sur plusieurs kilomètres carrés et recouvre plusieurs quartiers « en enfilade ».

Le troisième facteur tient à la dépendance de ces quartiers à l'axe de la Borde-Bellevaux. La topographie évoquée précédemment limite le nombre d'accès aux ensembles urbains dont l'axe principal offre l'un des seuls points d'entrée. Cette configuration en « grappes » explique en partie l'intensité du trafic routier présent sur l'axe, qui sert aussi de voie d'accès pour rejoindre le centre-ville au sud et de sortie de ville au nord.

Le quatrième facteur tient au développement tardif et progressif des quartiers qui composent le secteur dans l'histoire urbaine lausannoise. À la disparité des ensembles bâtis qui caractérisent ces quartiers s'allie une grande diversité d'usage ainsi que de forts contrastes socioéconomiques. Ces contrastes sont le plus souvent calés sur les ensembles bâtis et les frontières topographiques qui les délimitent.

Ensemble, ces facteurs entraînent une « mise à distance » sociale et sensible des quartiers et des centralités qui composent le secteur. Les usagers — résidents ou visiteurs — peuvent alors facilement se tourner vers la voiture, malgré de courtes distances à pied. Les nuisances sonores et visuelles qui découlent du passage d'automobiles tendent à réduire les dynamiques d'usage de l'espace public : la variété des activités pratiquées, la fréquence des visites, le nombre de personnes présentes, et l'utilisation continue des espaces à différents moments de la journée, de la semaine et de l'année.

p. 14/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

p. 15/54

Image 2.
 Orthophoto du secteur de
 la Borde-Bellevaux.
 Image Google Earth modifiée.
 © Shin Alexandre Koseki.

Or, la topographie, l'étendue du site, la ségrégation apparente des quartiers et les contrastes socioéconomiques peuvent aussi devenir un moteur de conception de l'espace public, en particulier dans l'idée d'une refonte des pratiques de mobilités misant sur le piéton. Ainsi, la stratégie d'aménagement des espaces publics développée met de l'avant ces attributs, plutôt que d'essayer de les effacer. Elle s'appuie sur les caractéristiques uniques qui en résultent telles que la diversité sociale, fonctionnelle et paysagère que l'on retrouve le long de l'axe de la Borde-Bellevaux.

2.2.2. Refaire l'espace public « de coteau à coteau »

L'étude de l'axe routier de la Borde-Bellevaux et des quartiers souligne la pertinence d'un projet de réaménagement d'espaces publics « de coteau à coteau ».

Les documents qui nous ont été fournis par la DEP du SRM de la Ville de Lausanne font état d'un projet de redéveloppement des espaces publics le long de l'axe routier Borde-Bellevaux entre le bas de la rue de la Borde jusqu'à la jonction de la route Aloys-Fauquez avec le chemin de Maillefer, et ce « de façade à façade ».

Or, la réfection des espaces publics doit répondre à des impératifs citoyens, économiques, environnementaux et fonctionnels. De plus, elle doit s'appuyer sur les caractéristiques spécifiques du territoire qu'elle dessert. Dans le contexte de l'implantation de la ligne de BHNS sur l'axe de la Borde-Bellevaux, l'espace public doit donc contribuer au fonctionnement de ce système de mobilité. Selon ces critères, une réfection « de façade à façade » reste arbitraire.

La géométrie de l'espace entre les bâtiments qui longent l'axe routier de la Borde-Bellevaux résulte principalement d'un découpage réglementaire et cadastral. Ces limites sont peu pertinentes pour l'espace public. Par exemple, ce périmètre, voulu par la Ville pour le projet, ne prend pas en compte le fonctionnement paysager du site. Or, c'est le fonctionnement paysager de l'espace public qui garantit son intégration au contexte architectural, naturel et social, et qui constitue le principal niveau de lecture de ses usagers. De la même manière, un périmètre « de façade à façade » ne correspond pas aux usages effectifs de l'espace public, et par extension au fonctionnement de la vie publique.

Des limites formelles moins précises, mais d'autant plus cohérentes avec le territoire et son fonctionnement, produisent un ensemble d'espaces publics plus adapté; le périmètre « de façade à façade » évolue alors vers un périmètre élargi « de coteau à coteau ». Défini par les points les plus hauts de chaque côté de la vallée alluviale de la Louve, ce nouveau périmètre de projet déborde du secteur de la Borde-Bellevaux pour rejoindre les bois Mermet et de Sauvabelin.

p. 16/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

Image 3.
Coupes transversales de l'axe
de la Borde-Bellevaux dans sa
première et seconde partie
© Roberto Segà

p. 17/54

p. 18/54

Image 4.
Périmètre d'intervention proposé
par le HRC.
Image Google Earth modifiée.
© Shin Alexandre Koseki.

Image 5.
Nœuds économiques et paysagers de l'axe de la Borde-Bellevaux.
© Roberto Segà.

p. 19/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Ce périmètre s'étend sur l'ensemble de l'axe de la Borde-Bellevaux, depuis la place du Tunnel jusqu'à l'autoroute A9. À l'est, ce périmètre recouvre les quartiers du Valentin, des Crêtes, du Vieux-Moulin, et longe l'orée du bois Mermet et de la forêt alluviale de la Louve jusqu'à l'autoroute. À l'ouest, le périmètre reprend le tracé de l'avenue Louis-Vuillemin puis celui de la route du Signal jusqu'au bois de Sauvabelin, puis longe le haut du coteau jusqu'à l'autoroute. La pertinence d'un tel périmètre d'intervention découle directement des analyses présentées dans ce rapport.

2.2.3. Un périmètre de réflexion à géométrie variable

Le périmètre de réflexion élargi permet de mieux intégrer le projet de réaménagement des espaces publics aux contextes citoyens, économiques, environnementaux et fonctionnels de la ville. De plus, l'utilisation d'un tel périmètre s'appuie sur l'idée que l'espace contribue à améliorer ce contexte. L'économie urbaine, l'environnement naturel, la santé publique et la transition numérique sont quatre thèmes qui définissent un périmètre de réflexion élargi. Ainsi, ces quatre thèmes posent les bases d'une stratégie de réaménagement des espaces publics dans le secteur de la Borde-Bellevaux.

2.2.3.1. Des activités économiques à favoriser

Une multitude d'activités de services et de production animent les quartiers du secteur, et contribuent à l'économie de Lausanne et de sa région. Huit segments d'activité découpent l'axe de la Borde-Bellevaux de part et d'autre de la rue de la Borde et de la route Aloys-Fauquez : la place du Tunnel, le centre Migros de la Borde, les tours de la Borde, les Bégonias, le centre de dépôt des TL, le carrefour à la jonction du quartier des Maisons familiales et de la Cité du Pavement, la centralité commerciale et institutionnelle de Bellevaux, et la zone industrielle du Rionzi.

Parmi ces segments, trois jouent le rôle de pôles multifonctionnels, et ancrent l'axe de la Borde-Bellevaux à un territoire économique élargi : la place du Tunnel qui rattache l'axe au centre-ville de Lausanne par la place de la Riponne et aux quartiers du nord de la ville par la place du Nord ; le dépôt des TL qui prolonge la zone de loisirs du Vieux-Moulin et qui sert de passerelle entre les Maisons familiales et le bois Mermet, de part et d'autre de la vallée alluviale ; et la zone industrielle du Rionzi qui connaît actuellement un essor d'activités diverses et opère une transition entre de nouveaux quartiers résidentiels et la zone agricole au-delà de l'autoroute.

Image 6.
Nœud multifonctionnel
économique et paysager
du Tunnel.
© Google Earth.

Image 7.
Nœud multifonctionnel
économique et paysager
du dépôt des TL
© Google Earth.

p. 20/54

Image 8.
Nœud multifonctionnel
économique et paysager
de la ZI du Rionzi.
© Google Earth.
DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Image 9.

Les huit segments économiques et paysagers de l'axe de la Borde-Bellevaux : 1. La place du Tunnel ; 2. Le centre commercial Migros de la Borde ; 3. Les tours de la Borde ; 4. Les Bégonias ; 5. Le dépôt TL ; 6. le carrefour entre les Maisons familiales et la Cité du Pavement ; 7. Le centre de Bellevaux ; et 8. La ZI du Rionzi.

© Roberto Segà.

p. 21/54

En complément aux segments présents sur l'axe de la Borde-Bellevaux, de petites centralités d'accès et d'activités servent à dynamiser l'espace public : le centre récréatif et sportif du Vieux-Moulin ; la future station du M3 à l'arrêt Casernes ; le centre commercial de la Cité du Pavement ; l'Hermitage ; le bois de Sauvabelin ; et le centre carcéral et le parc sportif du Bois-Mermet.

Dans le cadre de l'implantation d'une ligne de BHNS, les points d'arrêt peuvent être définis par les segments et les nœuds d'activités, ainsi que les centralités situées à proximité de l'axe de la Borde-Bellevaux. La stratégie d'aménagement met alors en valeur le caractère distinctif de chacun de ces sites et des ensembles bâtis associés. Se faisant, l'espace public commence à tisser un réseau entre les segments urbains, les nœuds multifonctionnels, et les petites centralités d'accès et d'activité qui gravitent autour du projet.

2.2.3.2. Une opportunité pour l'écologie

Le réaménagement des espaces publics au sein du secteur joue un rôle déterminant sur les systèmes naturels et paysagers du secteur, de la ville et de sa région. Étant donné l'importance du projet, celui-ci a la capacité de réduire les nuisances existantes et améliorer le fonctionnement écologique et hydrologique à plusieurs échelles.

La géométrie naturelle du site conduit l'écoulement des eaux de pluie vers le fond de la vallée alluviale et vers le centre-ville. Actuellement, l'imperméabilisation des sols artificiels favorise la concentration des micropolluants et leur déversement dans les eaux de la rivière. Elle augmente aussi le risque d'accumulation de l'eau en surface. Le projet de réaménagement des espaces publics peut donc réduire le contraste de perméabilité entre les sols ouverts et végétalisés et les sols artificiellement scellés. Pour cela, sa conception peut s'appuyer sur les limites du bassin hydrographique local, essentiellement défini par les coteaux entourant le secteur.

Au point le plus bas du secteur, la Louve joue un rôle important dans la régulation écologique à l'échelle de la région. Le projet de réaménagement des espaces publics peut contribuer à revaloriser ce rôle. Une prise en compte de son parcours canalisé entre le dépôt des TL et son embranchement souterrain avec le Flon permet de mieux gérer la qualité de ces eaux jusqu'au lac.

L'utilisation des bois comme espace de loisirs et de détente peut contribuer à la qualité de l'espace public comme support des pratiques de mobilité douces. Ces bois offrent une continuité d'usage et paysagère de grande valeur et peuvent donc être intégrés au projet de réaménagement de l'espace public afin d'offrir des accroches et des transitions adaptées aux usages, et servir de points d'attractivité pour la vie publique.

Image 10.
Dangers naturels.
Guichet cartographique cantonal.

Image 11.
Couverture forestière.
© Swisstopo.

p. 22/54

Image 12.
Schéma des réseaux écologiques
et périmètre de réflexion sur
l'environnement.
« ENAC Week Our Common
Soils ».
© EPFL

³ Ici, nous tenons à souligner l'existence de propositions actuelles similaires, mais indépendantes de l'analyse. La Charte des jardins et le Réseau écologique urbain de la Ville de Lausanne abondent dans ce sens. Voir i) « Brochure "Réseau écologique urbain" » dans Ville de Lausanne. En ligne : <https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/la-nature-et-vous/bonnes-pratiques-conseils-nature/reseau-ecologique/brochure-reseau-ecologique-urbain.html>. Consulté le 7 mai 2019 ; ii) « La charte des jardins : dix bons gestes » dans Ville de Lausanne. En ligne : <https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/la-nature-et-vous/bonnes-pratiques-conseils-nature/amenager-entretenir-son-jardin/charte-des-jardins>. Consulté le 7 mai 2019.

⁴ Joost et al. 2016. « Persistent spatial clusters of high body mass index in a Swiss urban population as revealed by the 5-year GeoCo-Laus longitudinal study » in *BMJ Open*, 6: e010145. doi:10.1136/bmjopen-2015-010145

⁵ Idem

p. 23/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

L'urbanisation le long de l'axe routier a eu pour effet d'effacer la continuité écologique qui existait entre les ensembles boisés. Cette problématique n'est pas exclusive au secteur de la Borde-Belleveaux : on la retrouve dans tout le nord lausannois où des bois de coteau et des bois alluviaux subsistent. Afin de maximiser l'impact positif du projet de réaménagement des espaces publics sur les systèmes écologiques de la région, la conception des interventions peut réintroduire des corridors écologiques dont l'objectif est de relier le bois de Sauvabelin au bois Mermet dans un premier temps, et, dans un deuxième temps, de connecter ceux-ci aux autres bois du nord de la ville : le bois de la Vuachère et la Chandelar à l'est, et ceux de la Mèbre et de la Sorge à l'ouest.

Ainsi, les structures écologiques et les structures de mobilité forment un « double réseau » paysagé qui alimente une stratégie d'aménagement des espaces publics à l'échelle de la région. Or, de grands gestes paysagers ne sont pas indispensables pour assurer la continuité des corridors écologiques. De petites interventions localisées et un choix de végétaux indigènes adéquats peuvent offrir un premier support à la revalorisation permise par le projet d'espaces publics³.

2.2.3.3. Encourager la marche par les atouts du secteur

L'approche par la santé souligne l'importance de l'aménagement urbain dans les politiques de santé publique. Cet enjeu est pourtant peu mobilisé dans la planification urbaine aujourd'hui. Or, des études récentes tendent à démontrer la relation entre la forme urbaine et la santé⁴. Ces connaissances ouvrent la pratique opérationnelle à de nouvelles manières de concevoir l'espace public.

Dans le secteur de la Borde-Belleveaux, le taux d'obésité des résidents est plus élevé que la moyenne de la ville, mais ce taux s'explique essentiellement par un niveau socioéconomique plus bas que dans d'autres quartiers de Lausanne⁵. L'aménagement actuel a donc, semble-t-il, peu ou pas d'incidence positive ou négative sur cet important critère de santé publique. Ou, pour être plus précis, cet effet est sensiblement le même à la Borde-Belleveaux qu'ailleurs en ville. Un aménagement plus favorable à la mobilité douce permet donc au secteur de la Borde-Belleveaux de viser un meilleur indice de masse corporelle (IMC) qu'actuellement.

Dans le cadre du projet de réaménagement des espaces publics, l'on peut donc penser un espace public qui favorise la mobilité douce afin d'avoir un effet favorable sur la santé des résidents du secteur et des quartiers avoisinants.

Image 13.
Indice de masse corporelle.
Joost et al. 2016.

Image 14.
Cadastre du bruit.
Guichet cartographique cantonal.

p. 24/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Même si la topographie particulière du secteur semble être un obstacle à la marche, elle offre aussi certains avantages. Ainsi, la « mise à distance » des quartiers par les différents niveaux et la préservation des bois en coteau joue en faveur du piéton par rapport à d'autres modes de transport.

Cette réalité se reflète dans la carte du bruit du quartier où l'ensemble du trafic est reporté sur quelques routes : l'axe de la Borde-Bellevaux, la route du Pavement et le chemin de Maillefer. Trois facteurs expliquent l'intensité du trafic : l'intensité des nœuds d'activité à chaque extrémité de l'axe (place du Tunnel-Riponne au sud et zone industrielle du Rionzi au nord) ; la desserte de la commune suburbaine de Mont-sur-Lausanne au-delà de l'autoroute A9 ; et la formation en « grappes » des quartiers dont ces axes routiers sont les seuls accès pour les automobiles et les transports publics.

L'objectif du projet de réaménagement des espaces publics est donc de remplacer une partie du trafic automobile non seulement par les transports publics (ligne de BHNS), mais aussi par des pratiques de mobilité douce comme la marche. À cette fin, le projet facilite la perméabilité de l'ensemble du secteur. En augmentant la perméabilité entre les quartiers qui bordent l'axe de la Borde-Bellevaux, l'espace public favorise les déplacements de courts parcours, ainsi que les usages de loisirs. À son périmètre, le projet peut accroître l'accès aux autres parties de la ville : le centre-ville, la Pontaise, les Plaines-du-Loup, le Bois-Gentil, Mont-sur-Lausanne, Boissonet, la Sallaz, le Vallon, et la Cité.

Afin de favoriser l'utilisation de ces espaces publics par les piétons, plusieurs mesures peuvent être prises sur les voies piétonnes : une signalétique complète, unifiée et cohérente ; un éclairage public performant ; un entretien adéquat toute l'année ; un aménagement continu, spacieux, et libre d'obstacles et de détours. Une attention particulière est portée sur les usages par les femmes et les filles, notamment en ce qui concerne les espaces de socialisation et de loisirs, à l'accessibilité et la sécurité.

Afin d'optimiser l'intermodalité avec la ligne de BHNS le long de l'axe de la Borde-Bellevaux, ces espaces de mobilité sont directement accessibles et visibles depuis les stations d'arrêt, de part et d'autre de la route.

2.2.3.4. Espace public et écosystème numérique

La transition numérique devient un enjeu déterminant dans l'aménagement de la ville. L'analyse des prises et potentiels des écosystèmes virtuels complète les approches économiques, écologiques et en santé publique. Aujourd'hui, la stratégie numérique s'inscrit dans la nécessité croissante d'optimiser la coordination des conditions urbaines de plus en plus complexes : multimodalité, multitemporalité, multiusage, etc.

Image 15.
Exemple d'une déficience numérique : absence du chemin entre les Maisons familiales et le toit du dépôt des TL sur Google Maps.
Image Google Maps modifiée.
© Shin Alexandre Koseki

L'objectif d'une approche par le numérique consiste, tout d'abord, à augmenter les capacités et motiver les aspirations des habitants vis-à-vis l'espace public. L'utilisation d'outils et de plateformes en ligne renforce alors l'usage et l'entretien de l'espace public, et participent à activer la vie publique des quartiers.

Dans le cadre d'un projet de réaménagement des espaces publics sur un territoire élargi, ces outils offrent aussi la possibilité de mieux comprendre les usages, et d'y répondre en temps réel. Trois stratégies qui favorisent l'échange d'information entre les habitats et l'autorité sont préconisées pour la Borde-Belleaux.

Tout d'abord, un diagnostic numérique permet d'identifier les usages et les ressources numériques des résidents et des acteurs économiques et institutionnels locaux. En s'appuyant sur ceux-ci, le projet de réaménagement des espaces publics s'inscrit dans le développement de services dits « intelligents ». Le diagnostic sert à régulariser le flux automobile, réduire l'emprise des places de parc, reporter les besoins de déplacement sur les transports publics et la mobilité douce, et rendre plus efficient l'usage des équipements sportifs et récréatifs.

Dans un deuxième temps, le déploiement de dispositifs connectés permet l'étude de la vie publique et des usages de mobilité douce dans le quartier. Cette stratégie tire profit de la topographie du secteur qui restreint naturellement l'accès à l'axe Borde-Belleaux et aux quartiers avoisinants. L'intégration de dispositifs d'analyse environnementale aux équipements et infrastructures publics rend compte de l'évolution des pratiques de l'espace public par les usagers, ainsi que les changements écologiques en temps réel.

Durant le chantier du projet, une plateforme en ligne peut aussi compléter et étendre un processus d'aménagement participatif. En réponse aux principes du numérique, celle-ci vise à favoriser l'échange d'information en temps réel entre les différents acteurs concernés : citoyens lausannois, résidents de la Borde-Belleaux, commerçants et entreprises locales, associations et institutions œuvrant dans le secteur, services municipaux et maîtres d'œuvre de l'espace public.

Dans le cadre du réaménagement des espaces publics dans le secteur de la Borde-Belleaux, la plateforme numérique sert aussi à identifier la diversité et la géographie des intérêts envers le projet. La cartographie des données issues de la plateforme rend compte des types d'acteurs concernés, leur rapport au périmètre du projet, et leurs préoccupations sur l'espace public.

p. 25/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise requise pour une réfection des espaces publics dans le secteur de la Borde-Belleaux à Lausanne

2.2.4. Conclusion de la synthèse

La DEP définit neuf «objectifs thématiques» prioritaires pour le secteur la Borde-Bellevaux : les liaisons de mobilités douces, le stationnement, les accroches aux zones et équipements de loisirs, les polarités de quartier et les bassins versants correspondants, le réseau d'espaces publics et leurs accroches, la topographie et les ruptures de pente, les ambiances, la perméabilité du sol, la potentialité de valorisation foncière. Dans le présent rapport, le HRC utilise quatre thèmes transversaux pour remettre à plat ces «objectifs thématiques» : l'économie urbaine et productive, l'environnement naturel et paysager, la santé publique et la transition numérique.

Les thèmes transversaux mettent de l'avant quatre «objectifs thématiques» à prioriser pour le développement d'espaces publics fonctionnels et intégrés à la Borde-Bellevaux :

1. La topographie et les ruptures de pente;
2. Les liaisons de mobilités douces;
3. La perméabilité du sol;
4. Les polarités de quartier et les bassins versants.

L'analyse préliminaire suggère aussi de revoir la géométrie du périmètre d'intervention et de l'élargir au territoire délimité par les coteaux naturels de la vallée alluviale de la Louve : de l'orée ouest du bois Mermet au sommet du bois de Sauvabelin, et de la place du Tunnel à l'autoroute A9.

Le périmètre de réflexion élargi possède, quant à lui, une géométrie et une échelle variables selon le thème abordé. À la plus grande échelle, on retrouve la mise en réseau des bois alluviaux du nord de Lausanne. À la plus petite échelle, on retrouve le traitement des sols et plantations indigènes. Entre ces deux niveaux, le projet pourra prendre en compte les centralités locales des quartiers avoisinants, la perméabilité piétonne entre ceux-ci et l'axe de la Borde-Bellevaux, et la cartographie des acteurs citoyens, économiques et institutionnels désireux de s'impliquer dans le projet via une plateforme participative en ligne.

Les expertises envisagées pour le second atelier répondent à la complexité du périmètre de réflexion et à l'importance du projet pour Lausanne. Ces expertises inter- et transdisciplinaires reposent essentiellement sur des savoirs scientifiques, opérationnels, techniques et citoyens locaux. À cette fin, le second atelier sera mis sur pied et conduit par une équipe capable d'articuler ces différents profils dans le contexte spécifique de l'aménagement urbain, et qui connaît déjà le périmètre de réflexion et les enjeux du projet. Le cas de la Borde-Bellevaux constitue une opportunité majeure pour les acteurs institutionnels et opérationnels locaux, ainsi que pour Lausanne et ses habitants. Menée à bien, une réfection des espaces publics «de coteaux à coteaux» marquerait un tournant dans la manière de concevoir et de réaliser la ville comme l'imbrication sociale et paysagère de systèmes économiques, écologiques, humains et techniques.

p. 26/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

3. Profils d'expertise

Suite au premier atelier, le second atelier nécessite des profils d'expertise inter- et transdisciplinaires qui reflètent la complexité sociale, formelle, et fonctionnelle du périmètre de réflexion. De plus, une équipe possédant une expérience dans la gestion des projets inter- et transdisciplinaires appliqués aux enjeux de l'aménagement urbain et de la recherche scientifique assemblera et coordonnera ces expertises spécifiques de nature scientifique, technique, opérationnelle et citoyenne.

3.1. Expertise scientifique

Urbanisme, design urbain, architecture du paysage, pédologie, écologie urbaine, hydrographie urbaine, sociologie urbaine et de la mobilité, santé publique, systèmes d'information géographique, économie urbaine, économie du logement, histoire du logement, ville intelligente, systèmes d'éclairage urbains, dispositifs de mesure intégrés, intelligence artificielle, participation citoyenne.

3.2. Expertise technique et opérationnelle

Routes et mobilité, espaces publics, parcs et domaines, urbanisme, logement et architecture, éclairage public, transports publics, services industriels (eaux), Schéma directeur du Nord lausannois⁶.

3.3. Expertise citoyenne

Représentants des associations de quartiers, délégués de quartier, travailleurs sociaux locaux, éducateurs spécialisés locaux, représentants scolaires locaux, représentants des associations de commerçants locaux, grands acteurs économiques locaux.

⁶ Étant donné le périmètre d'intervention proposé, une participation d'experts de la commune de Lausanne et de la commune du Mont-sur-Lausanne est préférable.

4. Recommendations

Établir des périmètres issus du fonctionnement du territoire

1. Redéfinir le périmètre d'intervention du projet de réaménagement des espaces publics, centré sur l'axe de la Borde-Bellevaux afin qu'il s'étende « de coteau à coteau »;
2. Définir les périmètres de réflexion du projet selon les quatre thèmes transversaux : l'économie urbaine, l'environnement naturel et paysager, la santé publique, et la transition numérique.

Ancrer l'espace public dans la réalité économique existante

1. Valoriser l'ancrage au centre-ville, à la Cité et aux quartiers du nord de la ville offert par la place du Tunnel.
2. Réfléchir à la relocalisation du dépôt des Transports lausannois ;
3. Exploiter l'intensité et la diversité des usages, et le potentiel de développement autour de la zone industrielle du Rionzi ;
4. Favoriser les activités économiques existantes et valoriser la richesse du tissu économique du secteur ;
5. Intensifier les activités commerciales aux tours de la Borde et au centre de Bellevaux ;
6. Utiliser les activités économiques existantes pour paramétrer la stratégie piétonne et définir un aménagement adapté aux pratiques (descentes, montées, raccourcis, ensoleillement, etc.);
7. Prendre en compte l'attractivité et l'accessibilité du centre sportif du Vieux-Moulin, de la future station du M3 à Casernes, du centre commercial de la cité du Pavement, de l'Hermitage, et du bois de Sauvabelin.

p. 28/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

8. Renforcer le caractère spécifique des huit segments économiques présents le long de l'axe ;
9. Réfléchir à la disposition des arrêts de la ligne d'autobus à haut niveau de service en lien avec les activités économiques présentes ;
10. Valoriser la vue sur la Cité depuis le centre de la rue de la Borde.

Penser l'espace public comme support des systèmes écologiques régionaux

1. Préserver et développer les continuités transversales entre les bois ;
2. Prendre en compte la continuité écologique à l'échelle régionale (bois et rivières)
3. Valoriser les petits espaces urbains en intégrant de la végétation bien choisie (taille et type) et un revêtement de sol plus perméable ;
4. Renforcer et valoriser les petits espaces verts de qualité à l'intérieur des tissus de quartiers
5. Créer des séquences continues d'espaces ouverts transversaux ;
6. Replanifier les espaces verts dans le cadre de grandes continuités territoriales (bois Mermet, forêt de Sauvabelin, bois de la Vuachère, bois de la Chenaulaz) ;
7. Augmenter la perméabilité du sol ;
8. Prévoir des espaces de transitions entre les sols ouverts et scellés.

Promouvoir une marchabilité pour toutes et tous, et à tout moment

1. Développer une stratégie d'accessibilité piétonne à l'échelle du périmètre du projet ;
2. Augmenter la perméabilité piétonne à l'intérieur du périmètre et vers l'extérieur du périmètre ;
3. Pérenniser les usages piétons jour/nuit et été/hiver avec un aménagement, une programmation, un éclairage et un entretien adéquat ;
4. Développer une signalétique cohérente à l'échelle du périmètre élargi ;

p. 29/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

5. Réduire les obstacles et détours des voies piétonnes (trottoirs et chemins pédestres);
6. Sécuriser les chemins pédestres dans les bois (largeur et visibilité des chemins, structure des ponts et des escaliers);
7. Prendre en considération les usages et les risques spécifiques aux femmes et aux filles, notamment dans la programmation, l'accessibilité et la sécurité de l'espace public.

Saisir l'opportunité de faire la ville intelligente

1. Déterminer – sous la forme d'un diagnostic numérique – quels sont les services et applications connectées que la population utilise et comment elle les utilise, et quelles sont les déficiences en information numérique existantes;
2. Coordonner le développement des espaces publics avec la stratégie de ville intelligente de Lausanne;
3. Mesurer et analyser l'environnement naturel et social en temps réel à l'aide de dispositifs intégrés et autonomes;
4. Définir la faisabilité d'une réduction de l'utilisation des places de parc et d'un encouragement de l'usage des équipements de loisirs via un système d'applications;
5. Développer une plateforme participative en ligne et sur application en lien avec une stratégie d'urbanisme participatif.

p. 30/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

p. 31/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne
DOI: 10.5281/zenodo.3813656

5. Introduction

Selon le Plan directeur communal (PDCom), l'axe routier «Borde-Bellevaux» a pour vocation d'assurer la mobilité entre les quartiers de l'agglomération et le centre-ville. L'axe s'insère ainsi dans la stratégie des «Axes forts du transport public» (AFTPU) de la Ville. Cette stratégie prévoit le développement de voies cyclables inter-quartiers; un report du trafic automobile sur les axes connectés à l'autoroute; une modération du trafic au sein des quartiers avec un développement de la mobilité douce; une modération ponctuelle du trafic automobile au profit des piétons; une modification de l'offre de stationnement automobile visant un report modal, la limitation des nuisances, une mobilité durable et la qualité des espaces ouverts.

Un projet de requalification de l'offre en transport public sur l'axe Borde-Bellevaux vise à améliorer la circulation des transports publics; raisonner l'emplacement des arrêts de bus; renforcer la perméabilité piétonne est-ouest; requalifier les pôles de quartier et les dilatations urbaines; clarifier les accroches aux quartiers satellites.

5.1. Le concept des espaces publics

La stratégie «concept des espaces publics» de la Ville de Lausanne s'appuie sur le principe de «prioritisation territoriale». Développée à l'échelle de la commune, cette stratégie mise sur la valorisation des espaces publics au sein d'un ensemble d'activités le long d'axes de mobilité majeurs.

Pour le secteur de la Borde Bellevaux, la prioritisation territoriale se décline en six «objectifs thématiques»: la mobilité durable; le lien social et la demande sociale; l'activité économique; l'identité et le patrimoine; la sécurité; et l'environnement.

Afin d'illustrer le type d'intervention sur l'espace public qu'elle prévoit développer au sein de son territoire, la Ville de Lausanne définit un barème indicatif de coût au mètre carré. Elle divise ce barème en cinq index de coût d'intervention (de faible à exceptionnel) regroupés en trois niveaux. Le premier niveau regroupe les me-

p. 32/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

sures correctives, les aménagements ciblés et les aménagements « light ». Les coûts associés se situent entre 150 CHF par mètre carré (faible) et 300 CHF par mètre carré (ordinaire). Le deuxième niveau regroupe le réaménagement de l'espace public, la requalification routière et les ouvrages de franchissement. Les coûts associés se situent entre 300 CHF par mètre carré (intermédiaire), 400 CHF par mètre carré (intermédiaire) et 600 CHF par mètre carré (élevé). Le troisième niveau regroupe les espaces publics emblématiques, et les ouvrages et infrastructures complexes. Les coûts associés se situent entre 600 CHF par mètre carré (élevé) et plus de 900 CHF par mètre carré (exceptionnel).

5.2. Du chemin à la route : état des lieux

Le tracé de l'axe Borde-Bellevaux apparaît au milieu du 19e siècle. En 1938, le site est occupé dans sa première partie par le lit de la rivière de la Louve qui creuse une vallée depuis le nord de la ville jusqu'au centre-ville où la rivière se jette dans le Flon. À l'époque, le plateau où se situera quelques années plus tard le second tronçon de l'axe accueille des terres agricoles en étaux entre la vallée de la Louve à l'ouest et le coteau de la forêt de Sauvabelin à l'est. L'axe de la Borde-Bellevaux est donc relativement récent parmi les routes de Lausanne, et apparaît après d'autres axes routiers qui servent à relier la ville à sa campagne. C'est le cas de la route des Plaines-du-Loup à l'ouest et la route du Pavement à l'est.

En 1896, la Louve est déjà canalisée dans sa configuration actuelle. L'axe routier apparaît sur toute sa longueur entre la place du Tunnel et le Mont-sur-Lausanne. La courbe en « S » qui caractérise le tracé de l'axe routier, et qui marque la jonction entre la partie de la Borde et la partie de Bellevaux, résulte très probablement d'un sentier par lequel il était plus facile de faire face au dénivelé entre le fond de la vallée et le plateau. À cette époque, de grands bâtiments à vocation industrielle apparaissent dans la première partie de l'axe. C'est le cas des abattoirs qui étaient situés à l'actuel emplacement des tours de la Borde.

En 1959, la première partie de l'axe est largement construite, alors que la seconde connaît une urbanisation depuis peu. Celle-ci accueille alors la Cité-jardin de Bellevaux (ensemble résidentiel des Maisons familiales et de la Motte). Située au centre du plateau de Bellevaux-Pavement, cette « ville nouvelle » est alors encore entourée de champs agricoles et de terrains non construits.

p. 33/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

5.3. Situation contemporaine

Aujourd'hui, l'axe de la Borde-Bellevaux fait partie du « réseau principal urbain » de la ville et connaît deux centralités de quartier : une au bas de la rue de la Borde à la jonction avec la place du Tunnel ; et une au haut de la route Aloys-Fauquez à la jonction avec le chemin de Maillefert. Ces deux centralités accueillent des commerces et des services de proximité, des équipements scolaires et des services publics.

L'axe de la Borde-Bellevaux constitue l'une des principales routes d'accès au centre-ville depuis le Nord lausannois. En reliant la place du Tunnel au Mont-sur-Lausanne, l'axe sert une grande partie des pendulaires de cette commune suburbaine de Lausanne. L'axe joue aussi un rôle stratégique à l'échelle de la région. Aménagé de manière à accueillir des convois exceptionnels en taille et en poids, il est l'une des quatre « routes d'approvisionnement » du centre-ville de Lausanne.

Si l'axe de la Borde-Bellevaux occupe cette fonction importante sur l'ensemble de son tracé, il est aussi largement caractérisé par une discontinuité de son contexte architectural. La situation en vallée fluviale, le passé industriel de sa première partie et l'urbanisation tardive de la seconde ont entraîné un développement différencié des ensembles architecturaux du secteur. Pour cause, on peut citer la topographie particulière du site qui résulte du réseau hydrographique complexe du nord de Lausanne couplé à la condition particulière de la pente du Lac. Aujourd'hui, ce « collage » contribue à une lecture séquentielle du linéaire routier.

Une autre conséquence de la jonction topographie-aménagement consiste dans la « mise à distance » des quartiers traversés. On observe cette « mise à distance » de manière longitudinale et transversale. Les quartiers pourtant relativement assez proches les uns des autres sont peu perçus comme tels. On souligne notamment les liaisons est-ouest peu lisibles et les accès aux zones naturalisées peu connues. Une signalétique défailante, voire absente, de même qu'un éclairage public restreint au réseau de rues participent aussi à cette mise à distance des milieux de vie. De même, la grande proximité du centre-ville n'est pas mise en évidence, au détriment d'un usage soutenu de l'espace public par les résidents du secteur et de visiteurs.

p. 34/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

5.4. La Borde-Bellevaux demain

Dans le cadre de son projet de requalification des espaces publics de l'axe de la Borde Bellevaux, la Ville de Lausanne désire engager une réflexion à l'échelle du territoire. Pour cela, elle définit deux périmètres : celui du projet, délimité par le domaine public allant de « façade à façade » et débordant ponctuellement sur les rues transversales à l'axe routier ; et celui de la réflexion, à définir et vaguement circonscrit aux limites administratives du secteur de la Borde-Bellevaux.

Afin de lancer la réflexion, la Ville propose de se pencher sur les usages le long du linéaire et pose comme objectif de définir les territoires versants de l'axe routier afin de connaître les usages et les besoins des habitants. Ceci afin de mettre en évidence les forces, les faiblesses et les points d'attention et les potentiels d'évolution du périmètre.

Suite à la tenue d'un premier atelier de deux demi-journées à la mi-mai 2019, le HRC de l'EPFL s'est emparé de la question dans une démarche scientifique inter- et transdisciplinaire. Ce qui suit constitue les pistes de réflexions entamées par les experts du HRC sur deux objets : les périmètres d'intervention et de réflexion pour un projet de réaménagement des espaces publics le long de l'axe de la Borde-Bellevaux ; et les profils d'expertise nécessaires à la préparation du projet.

⁷ Plusieurs participants de l'atelier, tous statuts confondus, nous ont confié avoir cette image du secteur.

⁸ Ce dernier n'est pas répertorié sur le service Google Map. La section 6.4 discute l'impact de ce type de déficience numérique sur l'usage de l'espace public.

p. 36/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

6. Analyse

6.1. Une structure économique et paysagère

À première vue, le secteur de la Borde-Belleveaux renvoie l'image d'un quartier pauvre⁷. La présence de certaines activités économiques contribue à cette image : la vente d'articles à bas coûts (magasin de l'Armée du Salut, vente de vêtements au poids), les services techniques et artisanaux (salons-lavoirs, salons de tatouage et de piercing, garages automobiles et commerces associés), les activités manufacturières (vitrerie et atelier de travail manuel) et de produits alimentaires des pays du Sud (épiceries et restaurants). De nombreux locaux commerciaux vacants, notamment au bas de la rue de la Borde, contribuent aussi à cette image. Les indices socioéconomiques des résidents du secteur confirment en partie ces observations. Or, les activités « égrainées » le long de l'axe routier offrent des pistes de solutions pour repenser l'espace public.

L'analyse urbaine des activités économiques révèle une réalité complexe : celle d'une structure économique étroitement liée à l'articulation paysagère et topographique du site. Ainsi, l'axe de la Borde-Belleveaux s'articule autour de trois nœuds multifonctionnels : la place du Tunnel, le dépôt des Transports lausannois et la zone industrielle du Rionzi. Huit segments urbains découpent l'axe sur sa longueur. Ces segments reflètent une offre d'activités économiques locales diverse.

6.1.1. Huit segments paysagers et fonctionnels

La place du Tunnel constitue un premier segment paysager et fonctionnel de l'axe de la Borde-Belleveaux. Nœud multifonctionnel, elle ancre celui-ci au centre-ville et à plusieurs centralités de la ville. Cet espace ouvert, dédié principalement à la voiture, mais largement fréquenté par les piétons, se rattache à la place de la Riponne par une série de voies différentes : la rue du Tunnel, l'avenue de l'Université, et la rue des Deux-Marchés jumelée au passage de la Grenette⁸. La place du Tunnel relie aussi l'axe au quartier du Vallon, à la rue Saint-Martin ainsi qu'à la place de l'Ours par la place

du Nord. À pied, la place du Tunnel donne accès à la Cité et à l'Hermitage depuis l'escalier de la Barre et le chemin des Écoliers. Au sein de la place, les commerces et les espaces publics coexistent difficilement avec les garages et les stations d'essence. Ce genre d'activités commerciales dédiées à la voiture parsème l'ensemble de l'axe Borde-Belleveaux.

Le second segment urbain se situe au niveau du Centre commercial Migros de la Borde, dont plusieurs espaces de magasin sont aujourd'hui vacants. Quelques échoppes avoisinantes complètent l'offre commerciale. L'ensemble fait face à un contrefort en pierre — remarquable ouvrage d'ingénierie civile —, qui agit comme un « portique » à l'axe depuis le centre-ville. Ce segment, le point le plus étroit la vallée de la Louve, donne un caractère unique à la perspective sur la rue de la Borde depuis la place du Tunnel et constitue un point de repère paysager important à Lausanne.

Les tours de la Borde et l'aménagement d'un parking linéaire sur le bas du versant est de la vallée constitue un troisième segment urbain. Celui-ci marque le point le plus large de la vallée alluviale de la Louve et est caractérisé par une asymétrie de typologie architecturale, d'usages, d'activités économiques et de paysage. À l'est, un haut coteau boisé domine le segment. À l'ouest, on retrouve un coteau plus bas et construit sur l'ensemble de la pente. Les tours accueillent de grands commerces (magasin de l'Armée du Salut, Coop brico-loisirs, garages automobiles), des ateliers d'artisanat et des logements modestes. Cet emplacement offre une vue remarquable sur le Château St-Maire et le Parlement vaudois. La perspective lie le linéaire au centre-ville et offre ainsi un point de vue signature des « portes de la ville » à exploiter.

Le quartier des Bégonias, contourné par la rue de la Borde et la route Aloys-Fauquez, constitue une séquence résidentielle de hauteur moyenne. Plusieurs bâtiments récents ou récemment rénovés sont présents au sein du segment, signes d'une revitalisation en cours. Le quartier donne accès au bois du Pavement et au réseau de chemins pédestres qui relie l'axe de la Borde-Belleveaux aux quartiers de la Cité et de l'Hermitage. Ceux-ci offrent une alternative de mobilité douce aux écoliers du Collège de la Barre durant la journée. Des personnes en situation de marginalité (p. ex. des usagers de drogues dures) utilisent aussi ce chemin comme lieu de socialisation et de consommation. Du côté ouest de l'axe, on trouve quelques commerces de proximité ainsi qu'une ferblanterie, un atelier mécanique et un magasin spécialisé dans les motos. Un peu plus haut sur la route Aloys-Fauquez, un cinéma indépendant, plusieurs garages automobiles, une imprimerie et une menuiserie se mélangent à des bâtiments résidentiels modestes.

p. 37/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

À la jonction de la rue de la Borde et de la route Aloys-Fauquez, le centre de dépôt des TL occupe un large terrain remblayé sous lequel on a canalisé la Louve. D'une taille impressionnante pour le contexte, le bâtiment obstrue le passage et la vue sur la partie naturalisée de la vallée alluviale. En plus d'être le lieu de travail pour un grand nombre de collaborateurs des TL, le bâtiment remplit des fonctions uniques dans le quartier. Par exemple, une place de sport occupe une grande partie du toit. Celui-ci sert aussi de passerelle piétonne et relie le bois Mermet et le quartier des Maisons familiales de part et d'autre de la vallée. Cette place de sport prolonge virtuellement les équipements sportifs du Vieux-Moulin, situés à l'ouest du bois Mermet, et séparés de celle-ci par des clôtures métalliques. De plus, son sol minéralisé présente des signes de vieillissement et d'usure excessive. Le bâtiment cristallise ainsi la problématique paysagère du site, tout en offrant un usage public restreint et une expérience sensible décevante.

À partir du sixième segment urbain, l'axe de la Borde-Belleaux quitte le tracé de la Louve. Il poursuit son cheminement sur un plateau délimité à l'ouest par la vallée alluviale en contre-bas et à l'est par le coteau surplombant du bois de Sauvabelin. Par rapport à la première partie de l'axe, au fond de la vallée, ce segment urbain offre une sensation de grande ouverture. Celui-ci est marqué par une perspective sur deux quartiers : les Maisons familiales et la Cité du Pavement. Ces deux quartiers, dont l'axe de la Borde-Belleaux représente l'un des uniques accès automobiles, possèdent de grandes qualités spatiales malgré des typologies architecturales diamétralement opposées. Construit dans les années 1930 pour les familles nombreuses et nécessiteuses, un lotissement de 36 petites maisons unifamiliales mitoyennes de deux étages constitue le quartier des Maisons familiales. Un carré d'allées étroites dessert les parcelles d'habitation, chacune dotée d'un jardin privatif. On trouve au sein du quartier une église réformée, un centre de vie enfantine et une maison des jeunes, ainsi que plusieurs logements collectifs construits par après. De l'autre côté de la route Aloys-Fauquez, la cité du Pavement rassemble des barres de logement construites entre les années 1960 et 2000. Celles-ci s'articulent le long d'un axe routier en cul-de-sac, l'avenue Parc-de-la-Rouveraie. Malgré la présence de nombreuses places de parc en surface et un parking souterrain, la rue reste entièrement bordée de voitures stationnées. Au centre du quartier, on retrouve un centre commercial sur rue avec un magasin Coop, une salle de fitness et plusieurs commerces et bureaux. Dans l'esprit des cités des années 1960, un aménagement paysager accessible au public ceinture les barres de logements. Des pelouses, des parterres, des plates-bandes, des placettes et des places de jeux composent un décor animé par

p. 38/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

des enfants qui jouent. À l'ouest du quartier, un escarpement boisé surplombe la rue de la Borde. À l'est, l'avenue Louis-Vuillemin et la route du Pavement séparent l'ensemble du parc de l'Hermitage et le quartier d'anciennes villas bourgeoises du Signal.

Plus haut, on retrouve le quartier mixte de Bellevaux qui s'étend le long de la route Aloys-Fauquez et sur le chemin d'Entre-Bois, à l'ouest de l'axe routier. Ce septième segment urbain accueille des logements, des services publics ainsi qu'une centralité commerciale. Des magasins Migros, Coop et Denner côtoient des garages automobiles, une menuiserie, et plusieurs commerces et services de proximité. Des bureaux, une école primaire, une bibliothèque, des crèches et des bâtiments religieux complètent cette centralité. Le segment se situe à mi-chemin entre le bois de Sauvabelin à l'est, et le bois alluvial de la Louve à l'ouest. Malgré sa proximité « à vol d'oiseau » au quartier du Bois-Gentil, situé de l'autre côté de la rivière, la centralité n'offre un accès à cette population que durant la belle saison parce que la Ville ne déneige pas les chemins pédestres du bois Mermet.

Le huitième segment de l'axe de la Borde-Bellevaux correspond aussi au troisième nœud d'activités multifonctionnelles. Il s'agit de la zone industrielle du Rionzi, située entre la route Aloys-Fauquez et la rivière de la Louve, à proximité de l'autoroute A9. Avec plusieurs nouvelles activités de bureaux et de loisirs ainsi que de nouveaux ensembles résidentiels à proximité (par exemple au chemin de Maillefer et à la rue du Champ-du-bois), le Rionzi renforce son rôle de centralité régionale. La présence de jardins potagers et de champs agricoles au nord du quartier, ainsi que plusieurs parcelles boisées lui confèrent un caractère particulier à valoriser malgré la présence du tronçon autoroutier. Les bretelles d'accès Lausanne-Blécherette, au nord de la parcelle agricole, pourraient ainsi être arborisées de manière à mettre l'autoroute à distance du segment, et intégrer celui-ci au tissu urbain.

6.1.2. Valoriser les activités économiques

Une première analyse urbaine des activités économiques du site révèle huit segments le long de l'axe Borde-Bellevaux. Or, le développement de ces segments est étroitement lié au contexte paysager et topographique structuré par le passage de la Louve et les coteaux qui en résultent.

Trois pôles multifonctionnels ancrent l'axe à un territoire économique élargi : le pôle commercial au bas de la rue de la Borde qui rattache l'axe au reste de la ville par la place du Tunnel; le dépôt des TL qui prolonge la zone de loisirs du Vieux-Moulin avec

des terrains de sport en toiture, et qui agit comme une passerelle entre le quartier Bellevaux et le bois Mermet; et la zone industrielle du Rionzi qui connaît actuellement un essor d'activités diverses et opère une transition entre de nouveaux quartiers résidentiels et la zone agricole au-delà de l'autoroute.

Le fonctionnement de ces trois nœuds est complété par plusieurs petits centres d'activités le long ou à proximité de l'axe : les tours de la Borde, le centre sportif du Vieux-Moulin, la future station du M3 à Casernes, le centre commercial de la cité du Pavement, l'Hermitage, ainsi que les commerces, les bureaux, l'école et la bibliothèque qui occupent la route Aloys-Fauquez et le chemin d'Entre-bois entre les Maisons familiales et le Rionzi.

L'emplacement stratégique de la place du Tunnel à l'échelle de la ville définit un cadre de réflexion qui dépasse le secteur de la Borde-Bellevaux. Ses usages découlent de ramifications spatiales et fonctionnelles qui s'étendent au centre et au nord de la ville, dont les embranchements les plus proches sont la place de la Riponne et la place du Nord. De la même manière, le dépôt des TL est un site d'activités qui prolonge à la fois le réseau des pôles de maintenance des transports publics et celui des équipements sportifs publics. Au nord de l'axe de la Borde-Bellevaux, la zone industrielle et commerciale du Rionzi détient plusieurs atouts qui en font un pôle d'emploi et d'usage pour la région lausannoise. Sa proximité à l'autoroute, son secteur d'entrepôts et de halles de grandes dimensions y permettent un type d'activités peu répandu en milieu urbain. Le site offre aussi la possibilité de générer une transition qualitative vers la zone agricole au nord de l'autoroute, ainsi que vers les quartiers de villas à Mont-sur-Lausanne.

En complément aux trois nœuds multifonctionnels identifiés, la présence de petites centralités d'accès et d'activités appelle à réfléchir à l'étendue des réseaux d'individus tributaires de ces usages. Nous notons le centre récréatif et sportif du Vieux-Moulin, la future station du M3 à l'arrêt Casernes, le centre commercial de la Cité du Pavement, l'Hermitage, le bois de Sauvabelin, le centre carcéral et le parc sportif du Bois-Gentil, ainsi que le centre d'activités commerciales et institutionnelles de Bellevaux. Dans le cadre de l'implantation d'une ligne de bus à haut niveau de service, les arrêts de la ligne devraient être réfléchis en lien avec les segments identifiés et leur importance relative dans l'usage du transport public.

p. 40/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

⁹ Lors de la table ronde, un collaborateur du service des Parcs et domaines de la Ville de Lausanne a indiqué que des tests avaient été réalisés sur la partie canalisée de la Louve. Ces tests révélaient la contamination de la rivière par les égouts municipaux.

6.2. Un réseau écologique à l'échelle de la ville

La topographie particulière du site correspond à une vallée alluviale encore perceptible. Creusée principalement par le passage de la rivière de la Louve, cette vallée retient un caractère asymétrique à largeur variable dû aux effets de la roche. Elle s'apparente en nature et en géométrie à la vallée adjacente qui dessine le quartier voisin du Vallon et qui se poursuit au long de la rue Saint-Martin. Formée par le passage du Flon, cette seconde vallée est, quant à elle, peu perceptible à cause des bâtiments qui flanquent ses coteaux. C'est par ailleurs la proximité entre ces deux vallées qui forme le promontoire de la Cité – centre historique de la Lausanne médiévale. La Louve, affluent du Flon, se jette dans celle-ci sous la rue Centrale au niveau de la Place Pépinet. Les deux cours d'eau ont joué un rôle de premier plan dans la formation topographique, hydrographique, et écologique de la région, et sont directement liés à la fondation de la ville médiévale, et à son développement social, politique et économique jusqu'à aujourd'hui.

La rue de la Borde a très probablement vu le jour comme chemin permettant de longer et d'accéder à la Louve. Voûtée dans sa partie la plus proche de la ville au début du 19^e siècle pour des raisons sanitaires, la rivière connaît un faible débit. La partie basse de la vallée est alors remblayée par des matériaux de nature variée ce qui entraîne deux principales transformations environnementales. Tout d'abord s'opèrent des changements paysagers et fonctionnels comme le déplacement de l'orée du bois alluvial, l'interruption des continuités longitudinales du corridor biologique et l'apparition d'une transition brutale entre les milieux écologiques et le milieu construit. Puis, s'opèrent des changements dans le fonctionnement hydrique de la vallée, tant au niveau de la rivière que dans le ruissellement⁹.

6.2.1. Un potentiel écologique à revaloriser

Aujourd'hui, une partie résiduelle des forêts sert à stabiliser les versants de la vallée. Celle-ci permet d'imaginer la reconstitution de corridors biologiques continue en offrant une accroche existante. De même, les versants végétalisés offrent un paysage à valoriser, tant pour la mobilité douce que pour la préservation de la biodiversité. Le fonctionnement naturel de la vallée n'est toutefois pas dénué de risques. La carte des dangers naturels indique que le fond de la vallée présente un danger résiduel et que les versants posent un danger naturel d'ensemble qui va de « faible » à « moyen ». La partie non couverte de la Louve, quant à elle, présente un danger naturel « élevé ».

p. 41/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

Ces dangers ne sont pas sans rappeler le rôle de la Louve dans le réseau hydrographique de la région. Les opérations effectuées sur la vallée, de versant à versant, ne seraient pas sans conséquence sur l'ensemble des terrains en aval, du centre-ville jusqu'à la Vallée de la jeunesse où le Flon se déverse dans le lac, ainsi que sur le lac, et tous les systèmes écologiques qui en dépendent.

Au sein du secteur de la Borde-Belleaux, l'urbanisation du plateau de Belleaux-Pavement soulève le problème de connectivité biologique entre la forêt de Sauvabelin et le bois Mermet. Ce problème semble d'autant plus évident que la proximité entre ces deux forêts — équidistantes de la route Aloys-Fauquez — permettrait la restitution de la continuité biologique disparue. S'il est actuellement possible pour le piéton de traverser le secteur d'est en ouest, la qualité écologique des espaces ouverts et leur discontinuité (rues, trottoirs, chemins, escaliers, passages, etc.) ne permettent pas à la faune et à la flore de passer d'un bois à l'autre. De même, la surface du sol, perméabilisée par un revêtement minéral, empêche l'absorption des eaux de ruissellement et le développement d'une végétation indigène, et favorise la concentration de polluants issus du trafic routier. De plus, le contraste dans le degré de perméabilisation des sols scellés, par rapport aux sols ouverts, augmente le risque de dérégularisation hydrique sur l'ensemble du site et d'accumulation d'eau en surface.

6.2.2. Un périmètre écologique élargi

Le réaménagement des espaces publics dans l'ensemble du secteur aurait un important impact sur l'environnement naturel de la région. Il est donc nécessaire de réfléchir à la stratégie d'aménagement de l'espace public de manière à réduire les nuisances sur l'environnement et afin de saisir l'opportunité d'améliorer le fonctionnement écologique et hydrologique du site.

L'approche par l'environnement naturel requiert d'élargir le cadre d'analyse à celui des systèmes écologiques en jeu. Si certaines considérations restent essentiellement locales (pollution du sol, pollution de l'air, bruit, etc.), d'autres engagent nécessairement la prise en compte d'espaces distants. On note par exemple la nécessité de restituer les corridors écologiques est-ouest afin de favoriser le maintien des écosystèmes.

Les bois de Sauvabelin et Mermet pourraient ainsi retrouver leur connectivité originelle avec la Vuachère et la Chandelar à l'est, et la Mèbre et la Sorge à l'ouest. Une meilleure connaissance du passage souterrain de la Louve, canalisée depuis le dépôt des TL jusqu'à son déversement dans le Flon permettrait aussi de prévenir des effets néfastes sur le Lac dont elle est l'un des affluents.

p. 42/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

¹⁰ Joost et al. 2016. «Persistent spatial clusters of high body mass index in a Swiss urban population as revealed by the 5-year GeoCo-Laus longitudinal study » in *BMJ Open*, 6: e010145. doi:10.1136/bmjopen-2015-010145.

L'approche écosystémique souligne l'importance du site dans le fonctionnement écologique et hydrologique de la région. À une échelle plus réduite, nous mettons de l'avant l'importance de réfléchir à la qualité des sols dans la future stratégie des espaces publics. Une réfection devrait ainsi s'attarder à rendre les sols plus perméables, et à réduire de contraste de perméabilité entre les sols ouverts végétalisés et les sols artificiellement scellés. La topographie du site favorise l'écoulement des eaux vers le fond de la vallée alluviale. Les limites de ce bassin hydrographique local, essentiellement défini par les coteaux entourant le secteur, forment les limites minimales du territoire de réflexion d'un point de vue écologique.

À une échelle intermédiaire, l'analyse préliminaire établit la nécessité de reconstruire des corridors écologiques est-ouest qui connecteraient le bois de Sauvabelin au bois Mermet dans un premier temps, et qui relieraient ses environnements végétalisés aux autres bois et vallées alluviales du nord de la ville dans un deuxième temps. L'aménagement des espaces publics dans le secteur de la Borde-Bellevaux pourrait aussi s'appuyer sur la continuité écologique et paysagère qu'offre actuellement le bois Mermet dans le nord de la ville, vers le futur site de l'écoquartier des Plaines-du-Loup.

À l'échelle élargie, cette continuité écologique existe aussi vers le sud avec l'écoulement souterrain de la Louve au centre-ville, et son déversement dans les eaux du Lac. Un réaménagement des espaces publics de « coteau à coteau » devrait donc se faire de manière à limiter l'impact sur les eaux en aval.

6.3. Faire avec et contre les nuisances sonores

L'axe de la Borde-Bellevaux joue un rôle important dans l'infrastructure routière de Lausanne. Celui-ci accueille en effet un important trafic automobile, dû à son rôle de voie de circulation entre le centre-ville de Lausanne et la commune suburbaine du Mont-sur-Lausanne. De plus, l'axe constitue l'une des quatre routes d'approvisionnement du centre-ville qui permet la circulation des « convois exceptionnels ». Les nuisances associées – en particulier le bruit – participent à l'inconfort subit dans les espaces publics le long de l'axe, et à rendre difficile l'entreprise d'un projet de réaménagement de ceux-ci.

D'après le cadastre du bruit routier, le niveau sonore atteint 70 à 75 dB (A) sur l'ensemble des tronçons qui composent l'axe. Cette mesure est comparable aux grandes rues du centre-ville et aux routes qui relient celui-ci à l'autoroute, et résulte en partie d'une stratégie de report du trafic routier sur certains axes. Dans les quartiers avoisinants de Valentin, Crêtes et Maisons familiales, on enregistre des niveaux sonores peu élevés de 45 à 50 dB (A). Les

p. 43/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

zones habitées où l'on enregistre le niveau sonore le plus élevé sont le quartier des Bégonias (55-65 dB [A]), la cité Bellevaux-Pavement (55-60 dB [A]), ainsi que le quadrilatère défini par la route Aloys-Fauquez, l'Avenue d'Aoste, la route du Pavement, et la rue St-Amédée (55-60 dB [A]).

Des études menées à l'EPFL établissent une relation entre l'aménagement urbain et l'embonpoint des populations résidentes¹⁰. Cela dit, dans le cas du secteur de la Borde-Belleaux, c'est le niveau socioéconomique de la population qui explique l'embonpoint observé autour de la route Aloys-Fauquez. Ainsi, un aménagement plus adapté des espaces publics pourrait possiblement favoriser un meilleur conditionnement physique de la population résidente.

6.3.1. Augmenter la marchabilité pour réduire la voiture

Le bruit dû au passage des voitures est un enjeu spécifiquement problématique pour l'espace public le long de l'axe de la Borde-Belleaux. Son utilisation comme route d'acheminement au centre-ville et sa configuration en «fond de vallée» contribuent largement à intensifier l'inconfort sonore dans l'espace public. Ces nuisances sont pourtant contrebalancées par le caractère paisible des pentes végétalisées des coteaux, ainsi que dans les quartiers en contre-haut de la vallée la Louve, notamment le Valentin, la cité du Pavement, les Maisons familiales et Entre-bois.

Le contraste d'ambiance qui existe entre l'axe Borde-Belleaux et les quartiers résidentiels avoisinants assoit l'idée selon laquelle un réaménagement des espaces publics «de coteau à coteau» est nécessaire. En réaménageant les espaces publics en dehors de l'axe, on augmente les chances de réduire le trafic routier. Une telle stratégie vise donc deux objectifs : réduire le bruit automobile le long de l'axe, et offrir une alternative de mobilité douce à l'abri du bruit. Ainsi, favoriser le déplacement piéton, notamment entre des quartiers proches, mais actuellement mal connectés, contribuerait à réduire la présence de véhicules motorisés sur l'axe. Une telle stratégie piétonne à l'échelle du secteur devra être coordonnée de manière fine avec l'offre en transport public et les accroches aux espaces de loisirs et de socialisation.

L'approche par la santé définit l'importance de l'aménagement urbain dans les politiques de santé publique. Cet enjeu est aujourd'hui peu mobilisé dans la planification urbaine. Or, des études récentes menées sur Lausanne démontrent qu'il existe une relation statistique entre la forme urbaine de certains quartiers et l'obésité des résidents.

p. 44/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

Dans le secteur de la Borde-Bellevaux, le taux d'obésité des résidents est plus élevé que la moyenne pour la ville. Ce taux s'explique essentiellement par un niveau socioéconomique plus bas. L'aménagement actuel n'a donc pas d'incidence positive ou négative sur cet important facteur de santé publique. Or, un aménagement des espaces publics qui favorise la mobilité douce pourrait avoir un effet mélioratif sur la santé des résidents du secteur et des quartiers avoisinants.

À cette fin, la topographie particulière de la Borde-Bellevaux peut devenir un atout majeur. La mise à distance des quartiers avoisinant l'axe routier principal a favorisé le développement de microquartiers paisibles et végétalisés très différents les uns des autres. Dans l'ensemble, une stratégie d'aménagement des espaces publics pourrait mettre à profit cette diversité d'environnements. Ceux-ci offrent un potentiel d'attractivité, en particulier pour les promeneurs et les grands marcheurs.

Afin d'être efficace, la mise en réseau des espaces publics devrait s'accompagner d'une signalétique et d'un éclairage adéquats. Un usage jour/nuit et été/hiver serait à privilégier afin d'ancrer les pratiques de l'espace public. De même, une attention particulière devrait être apportée aux usages de l'espace public par les femmes et les filles, notamment pour ce qui a trait à la sécurité, l'accessibilité et la programmation des espaces et des équipements.

6.4. Planifier l'espace pour la transition numérique

L'approche par le numérique en urbanisme vise à mieux comprendre les dynamiques sociales et écologiques d'un territoire, à offrir des réponses adaptées aux usages de manière continue, à augmenter l'utilisation des prises numériques de l'espace public et à concevoir des dispositifs de participation en temps réels.

Aujourd'hui, les dispositifs numériques, notamment les dispositifs de captation et d'analyse de données, opèrent selon quatre principes :

1. Une collecte dite « multicouche » qui permet à un même dispositif d'intégrer plusieurs types de données ;
2. Une analyse « en temps réel » qui assure une modélisation au plus proche de la réalité et ne requiert pas le stockage de données ;
3. Une construction « intégrée » au mobilier urbain et fonctionnellement « autonome » afin de réduire l'empreinte paysagère et énergétique ;
4. Une sécurisation des données personnelles, assurée, notamment par cette autonomie et l'analyse en temps réel.

p. 45/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

Ainsi, la mise en place d'une stratégie numérique pour l'espace public permet de connaître son usage réel, de prévenir les risques associés à l'environnement, de mesurer les accroches aux loisirs, de gérer les données récoltées de manière sécuritaire, de réduire l'emprise du stationnement et de faciliter le déplacement numériquement assisté.

La préparation de la balade urbaine a révélé la déficience des informations numériques pour les usagers de l'espace public. Ainsi, plusieurs segments piétons sont absents des données accessibles sur l'application Google Maps, utilisée pour concevoir les différents parcours au sein du secteur. L'accès aux terrains de sport sur la toiture du dépôt des Transports lausannois et la connexion entre la rue de la Borde et le sentier boisé qui mène à l'Hermitage depuis le chemin des Bégonias manquent par exemple au service en ligne. Or, l'utilisation d'application de navigation comme Google Maps constitue aujourd'hui une « prise numérique » sur l'espace public. Celle-ci est fréquemment utilisée par les usagers piétons pour se repérer et définir le parcours vers une destination. Cette déficience souligne l'absence de signalétique adaptée aux cheminements piétons complexes du secteur qui donne des qualités spatiales et de mobilités particulières sur le territoire de la commune.

L'entrée par le numérique permet ainsi de mettre en avant le potentiel d'utilisation des accès dans une stratégie d'aménagement « intelligent » des espaces publics. Un rapide diagnostic dénombre douze accès mixtes piéton-voiture et seize accès piétons entre les quartiers limitrophes à l'axe de la Borde-Bellevaux et le reste de la ville. Ce nombre restreint de points d'entrée et de sortie est propice à la mise en place de dispositifs de comptage « intelligent » afin de mesurer l'usage et la qualité du site comme système d'espaces publics. La Ville de Lausanne utilise déjà des versions simplifiées de tels dispositifs. Par exemple, le Service des parcs et domaines et le Service des routes et de la mobilité en ont déployé afin de mesurer l'usage de sentiers pédestres.

Dans le contexte du secteur de la Borde-Bellevaux, trois stratégies méritent d'être explorées :

1. Le diagnostic numérique
2. L'analyse numérique de la vie publique
3. Le développement de dispositifs numériques pour un chantier participatif.

p. 46/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

¹¹ « Public Space, Public Life » in Gehl / Making Cities for People. En ligne : <https://gehlpeople.com/blog/louise-vogel-kielgast-on-public-space-public-life-surveys/>. Consulté le 7 juillet 2019.

6.4.1. Le diagnostic numérique

Un diagnostic numérique permet de mieux rendre compte des opportunités et des risques associés à la transition numérique qui s'opère dans la vie quotidienne. L'utilisation accrue d'outils et de services numériques par les individus transforme de manière profonde les pratiques de travail, de loisirs, de mobilité et de socialisation. L'espace public, en tant que lieu de vie, est le réceptacle de telles transformations. De la même manière, les nouvelles technologies permettent aux services communaux de mieux gérer l'activité urbaine. Un équipement technique adéquat et une stratégie numérique cohérente dans le secteur de la Borde-Bellevaux offrent une meilleure connaissance des usages effectifs en temps réel et permettent la mise en place de réponses adaptées, tant de manière immédiate que dans le cadre de projets à long terme. Par exemple, un diagnostic numérique faciliterait la gestion des flux automobiles, réduirait de l'emprise des places de parc, augmenterait l'usage des cheminements pédestres au sein des quartiers, permettrait le déploiement d'une stratégie d'éclairage public plus efficace, et offrirait une meilleure connaissance des risques environnementaux. Le diagnostic numérique emprunte plusieurs formats d'enquête qui vont de la rencontre avec les citoyens et l'organisation d'activités participatives à l'analyse de données disponibles. De manière générale, le diagnostic numérique répond à trois questions :

1. Quelles sont les informations utilisées par les usagers et les services municipaux ?
2. Quelles sont la qualité, la disponibilité et la cohérence de ces informations dans les formats numériques ?
3. Quelles autres informations pourraient être mises à disposition des usagers et des services municipaux ?

6.4.2. L'étude numérique de la vie publique

Fortement liée au diagnostic numérique, l'étude numérique de la vie publique a comme objectif de décrire et caractériser les usages de l'espace public et de la mobilité douce « en temps réel ». Celle-ci sert ainsi de support d'aide à la décision dans les pratiques d'aménagement et de gestion urbaine au quotidien. Aujourd'hui, les outils numériques dits « intelligents » permettent l'analyse des usages de l'espace public en toute sécurité et de manière efficiente.

Le réaménagement de l'espace public du secteur de la Borde-Bellevaux se prête bien à l'intégration de dispositifs numériques d'analyse de la vie publique à même l'équipement public (mobilier, infrastructures, chaussée, trottoirs, autobus, etc.). Basée sur

p. 47/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

des stratégies d'étude de l'espace public par l'observation (p. ex. Public Space Public Life)¹¹, ce type d'étude rend compte de la complexité des usages et de leur diversité de manière continue. Il ne se limite donc pas dans le temps, et participe continuellement au fonctionnement de l'environnement urbain.

Dans l'idéal, les capteurs récoltent et analysent plusieurs types de données de manière simultanée : déplacements, usages, température, audio, Wi-Fi, pollution de l'air, bruit, vibrations, sols, etc. Ces données peuvent aussi être recoupées avec d'autres sources qui décrivent plusieurs types d'activités : utilisation des places de parc et des transports publics, activités commerciales, consommation d'énergie, etc.

6.4.3. Le chantier participatif numérique

Une approche par le numérique invite à réfléchir sur le potentiel d'un chantier participatif. Le projet de réaménagement des espaces publics prévu pour le secteur de la Borde Bellevaux s'étalera sur plusieurs années, et sera le fruit d'une collaboration entre plusieurs acteurs de l'aménagement. Un tel projet produira nécessairement des nuisances pour les résidents du secteur, et engendrera certaines frictions.

L'objectif d'une démarche participative numérique consiste à compléter un processus participatif de manière à réduire les nuisances dues au chantier, saisir l'opportunité d'impliquer les résidents locaux et citoyens lausannois à différentes étapes du projet, et de mieux comprendre qui le projet peut affecter et comment. Cette stratégie permet d'être informé sur l'avancement du projet de manière continue, et de mieux saisir les attentes et les intérêts des différents acteurs.

Le chantier participatif numérique se présente sous la forme d'une plateforme en ligne et d'une application associée qui facilitent l'échange d'information entre les différents acteurs du projet (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, experts, citoyennes, etc.). Il se doit d'être simple, facile d'utilisation et ludique de manière à encourager son utilisation.

6.4.4. L'espace du territoire et l'espace du numérique

Dans le cadre du secteur Borde-Belleaux, l'approche numérique offre plusieurs pistes de réflexion pour une meilleure intégration du projet au site et aux usages sur le long terme. La configuration sociale, topographique et fonctionnelle du secteur se prête bien au déploiement d'une stratégie numérique dans le cadre

p. 48/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

d'un réaménagement des espaces publics. Cette stratégie doit toutefois être pensée à l'échelle de l'ensemble de la commune de manière à être cohérente avec les systèmes et dispositifs « intelligents » en place ou prévus par la Ville de Lausanne. De même, le schéma complexe des acteurs du site et de son réaménagement requiert une coordination avec les compétences et les usages numériques de chacun.

Un diagnostic numérique mettrait de l'avant les déficiences et usages du numérique dans le secteur et les quartiers avoisinants. Ce diagnostic permettrait alors d'esquisser une stratégie d'étude numérique de la vie publique et la mise en place de dispositifs intelligents. La ville bénéficierait alors d'informations précieuses sur le fonctionnement des espaces publics et des systèmes connexes : activités économiques, mobilité automobile et douce, utilisation des transports publics, loisirs, risques et qualités de l'environnement naturel, etc. Dans l'idéal, le déploiement d'une telle stratégie devrait se faire en concertation avec les acteurs citoyens, associatifs, techniques, commerciaux, institutionnels et opérationnels du secteur. Un chantier numérique participatif donnerait l'occasion à la ville d'expérimenter une nouvelle manière de produire l'espace urbain collectivement, et d'engager la transition numérique de l'ensemble de son territoire.

6.4.5. Vers une transition numérique

Une stratégie numérique affine l'approche économique, écologique et en santé publique. En offrant de nouvelles prises virtuelles aux habitants et à l'aménageur, une telle stratégie favorise la mise en place de dispositifs de l'espace public plus adaptés aux aspirations et aux capacités des acteurs.

Tout d'abord, un diagnostic numérique permet d'identifier les usages et les ressources numériques des résidents et des acteurs économiques et institutionnels locaux. En s'appuyant sur ceux-ci, la stratégie d'aménagement de l'espace public s'inscrit dans la transition numérique actuelle. Elle permet ainsi le développement de services dits « intelligents » qui réduisent le flux automobile et l'emprise des places de parc, reporte les besoins de déplacement sur les transports publics et la mobilité douce, et rend plus efficient l'usage des équipements sportifs et récréatifs.

Dans un deuxième temps, le déploiement de dispositifs connectés permet l'étude de la vie publique et des usages de mobilité douce dans le quartier. Les accès à l'axe de la Borde-Bellevaux et aux quartiers avoisinants sont naturellement restreints par la topographie du site. Cette même topographie est un facteur de risques

p. 49/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

naturels et favorise, sur certains segments de l'axe, les nuisances sur la santé telles que la pollution de l'air et le bruit. L'intégration de dispositifs d'analyse environnementale aux équipements et infrastructures publics rend compte de l'évolution des pratiques de l'espace public par les usagers, ainsi que les changements écologiques en opération, et ce en temps réel.

Finalement, une approche numérique de l'espace public prévoit aussi la mise en place d'un chantier participatif numérique qui complète et étend l'usage d'une stratégie d'aménagement participatif. En réponse aux principes du numérique, un tel chantier participatif qui prend la forme d'une plateforme publique en ligne favorise l'échange d'information en temps réel entre les différents acteurs concernés : citoyens lausannois, résidents de la Borde-Belleveaux, commerçants et entreprises locales, associations et institutions œuvrant dans le secteur, services municipaux et maîtres d'œuvre de l'espace public.

Ainsi, l'approche par le numérique ouvre le territoire à un espace virtuel. Défini par les usages et les usagers, cet « espace public numérique » tisse des liens entre la stratégie de ville intelligente de Lausanne et les acteurs du secteur de la Borde-Belleveaux. Cette approche demande une expertise stratégique et technique de pointe et une compétence transdisciplinaire, c'est-à-dire habituée à la mise en interaction des acteurs citoyens, opérationnels, scientifiques, commerciaux et économiques.

La transition numérique offre plusieurs opportunités pour le quartier de la Borde-Belleveaux. Le diagnostic numérique permet de mieux comprendre les dynamiques complexes qui font la ville. Des dispositifs intégrés au mobilier urbain identifient les usages de l'espace public et l'utilisation de « prises numériques ». Une plateforme en ligne offre la possibilité de définir un processus de co-construction de l'espace public dans un quartier formellement, fonctionnellement et socialement fragmenté. Ici, l'approche numérique pose un cadre de réflexion à la fois pragmatique (comment est utilisé l'espace public, comment et par qui) et politique (qui s'investit dans le processus de redéfinition des espaces publics et pourquoi).

La transition numérique permet aussi d'inclure une diversité d'acteurs locaux ou régionaux qui voudraient prendre part au processus d'élaboration et de mise en œuvre de l'espace public. L'utilisation d'une plateforme en ligne dynamique et interactive — par laquelle les différents acteurs citoyens, institutionnels, économiques, opérationnels et politiques peuvent échanger — ouvre à une plus grande transparence du processus participatif, et une meilleure re-

p. 50/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

sponsabilisation des parties. Or, cette transition numérique ne peut être mise en place que de manière concertée avec les différents services compétents de la Ville et du Canton. Les institutions universitaires locales, qui développent l'expertise et la technologie nécessaires, doivent aussi participer à l'élaboration d'un tel projet. Le principal défi de la transition numérique consiste donc dans l'opérationnalisation de l'espace urbain à plusieurs acteurs.

6.5. Conclusion de l'analyse

L'analyse préliminaire suggère de revoir la géométrie du périmètre d'intervention et de l'élargir au territoire délimité par les coteaux naturels de la vallée alluviale de la Louve : de l'orée ouest du bois Mermet au sommet du bois de Sauvabelin, et de la place du Tunnel à l'autoroute A9.

Le périmètre de réflexion élargi possède, quant à lui, une géométrie et une échelle variables selon le thème abordé. À la plus grande échelle, on retrouve la mise en réseau des bois alluviaux du nord de Lausanne. À la plus petite échelle, on retrouve le traitement des sols et plantations indigènes. Entre ces deux niveaux, le projet pourra prendre en compte les centralités locales des quartiers avoisinants, la perméabilité piétonne entre ceux-ci et l'axe de la Borde-Bellevaux, et la cartographie des acteurs citoyens, économiques et institutionnels désireux de s'impliquer dans le projet via une plateforme participative en ligne.

Les expertises envisagées pour le second atelier répondent à la complexité du périmètre de réflexion et à l'importance du projet pour Lausanne. Ces expertises inter- et transdisciplinaires reposent essentiellement sur des savoirs scientifiques, opérationnels, techniques et citoyens locaux. À cette fin, le second atelier sera mis sur pied et conduit par une équipe capable d'articuler ces différents profils dans le contexte spécifique de l'aménagement urbain, et qui connaît déjà le périmètre de réflexion et les enjeux du projet. Le cas de la Borde-Bellevaux constitue une opportunité majeure pour les acteurs institutionnels et opérationnels locaux, ainsi que pour Lausanne et ses habitants. Menée à bien, une réfection des espaces publics « de coteaux à coteaux » marquerait un tournant dans la manière de concevoir et de réaliser la ville comme l'imbrication sociale et paysagère de systèmes économiques, écologiques, humains et techniques.

p. 51/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Bellevaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

7. Liste des abréviations

AFTPU : Axes forts du transport public

dB (A) : Décibel A

BHNS : Bus à haut niveau de service

DEP : Division espaces publics

ENAC : Faculté de l'environnement architectural, naturel et construit

EPFL : École polytechnique fédérale de Lausanne

HRC : Habitat Research Center

IMC : Indice de masse corporelle

LAB-U : Laboratoire d'urbanisme

PALM : Projet d'agglomération Lausanne-Morges

PDCom : Plan directeur communal

SRM : Service des routes et de la mobilité

TL : Transports lausannois

8. Annexes

- Document de présentation utilisé par les experts de la DEP et du HRC lors de la table ronde du 15 mai 2019 (PDF, 263.4 MB).

p. 52/54

Habitat Research Center
EPFL

Juillet 2019

Cadres de référence et expertise
requis pour une réfection des
espaces publics dans le secteur
de la Borde-Belleveaux à Lausanne

DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019

Habitat
H

Research
R

Center
C

EPFL ENAC HRC
BP 4136 (Bâtiment BP)
Station 16
CH-1015 Lausanne
Suisse
DOI: 10.5281/zenodo.3813656

Koseki, et. al / Habitat Research Center, 2019